

А.М. Яблочников, аспирант, art.kazsccp@mail.ru

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Бишкек.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА МИКРОГЭС С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА

Рассмотрено применение виртуального прибора (ВП) в среде NI – LabVIEW для изучения динамического поведения генератора микроГЭС вблизи границ области его устойчивости. Возможности ВП продемонстрированы на конкретном примере. Установлено, что вблизи границы устойчивости генератора микроГЭС возникает хаотический режим его работы. Такой режим из-за своей непредсказуемости – явление недопустимое.

Ключевые слова: виртуальный прибор; генератор; микроГЭС; динамический хаос; моделирование; устойчивость; синхронная машина.

Введение

Исследование динамических (переходных) режимов работы микроГЭС обусловлено необходимостью учета особенностей их конструкции и эксплуатации. Рассмотрим некоторые из этих особенностей [1].

Во-первых, весьма вероятно проведение коммутации нагрузок, мощность которых сравнима с номинальной мощностью станции, поскольку микроГЭС является автономной системой электроснабжения небольшой мощности (от единиц до 100 кВт).

Во-вторых, особо следует отметить, что в переходных режимах во время пуска асинхронных двигателей от микроГЭС, когда мощность привода соизмерима с мощностями источника питания и нагрузки, пусковые токи достигают 5–7 кратных значений от номинального при большой индуктивной составляющей. Поэтому электромагнитные и электромеханические процессы в такой системе электроснабжения протекают одновременно, оказывая взаимное влияние друг на друга.

Постановка задачи и предлагаемый способ решения. С учетом сказанного можно заключить, что исследование динамических (переходных) режимов работы микроГЭС необходимо для изучения динамического поведения генератора вблизи границ области его устойчивости и лучше всего это выполнить путем моделирования режима его работы.

Универсальным методом моделирования является имитационное моделирование с использованием различных сред.

Известно, что для решения задач электроэнергетики и электроники наиболее подходящими являются среды MatLab, Simulink, SimPowerSystem, LabView [2, 3, 4].

LabView можно отнести к последним программным продуктам, которые содержат все необходимые компоненты, позволяющие вставлять и отлаживать специализированные программные продукты и сопрягаться с компьютерами.

В данной работе использованы математические возможности среды NI LabVIEW [5, 6], поставлена задача адаптировать ВП, разработанный ранее К. Сатаркуловым [7] для численного исследования и моделирования режимов работы генератора микроГЭС вблизи границ области его устойчивости.

Численное решение нелинейного уравнения генератора

Уравнение движения генератора, работающего на систему неограниченной мощности (СНМ), и его электрическая мощность имеют вид [8]:

$$\frac{\tau_J}{\omega_{ном}} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = \frac{2H}{\omega_{ном}} \frac{d\omega}{dt} = P_{\tau} - P_{эл}, \quad (1)$$

$$P_{эл} = P_m \sin(\delta), \quad (2)$$

где, $\tau_J = 2H$, сек.; H – постоянная инерции машины; ω – угловая частота и её номинальное значение $\omega_{ном}$, рад/с; $d^2 \delta / dt^2$ – угловое ускорение (рад/с²); P_{δ} , $P_{\delta\epsilon}$ – соответственно мощность первичного двигателя и электромагнитная мощность генератора в относительных единицах.

Уравнение движения (1) в исходном режиме, записанное для конкретного синхронного генератора, работающего на СНМ через трансформатор и двухцепную линию электропередачи, имеет при $P_{\delta} = 0,8$, $P_m = 2,222$ следующий вид [8]:

$$\frac{10}{377} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = (0,8 - 2,222 \sin \delta). \quad (3)$$

Исходное значение угла $\delta_0 = 21,09^\circ = 0,367 \text{ рад}$, начальное ускорение ротора

$$\frac{d^2 \delta}{dt^2} = 37,7 [0,8 - (2,222 \sin 0,367)] = 0,102 \text{ рад/с}^2. \quad (4)$$

Уравнение (3) получено из [8] для системы, схема которой приведена на рис.1

Рисунок 1: а) – схема системы; б) – схема замещения в исходном режиме [8]

Напряжение на шинах системы $U = 1$; реактивное переходное сопротивление генератора по продольной оси – 0,2; реактивное сопротивление трансформатора – 0,1; реак-

тивное сопротивление каждой из двух цепей линии электропередачи – 0,4. Здесь все величины отнесены к базовому значению номинальной полной мощности генератора. В исходном режиме машина выдавала активную мощность 0,8, напряжение на выходе составляло 1,05. Постоянная инерции машины $H = 5 \text{ МДж} / (\text{МВ} * \text{А}) = 5 \text{ с}$. Активное сопротивление линий при эксперименте не учитывалось.

Уравнения (3, 4) использованы для демонстрации динамического поведения генератора вблизи границ области его устойчивости с помощью среды LabVIEW.

Произведем замену переменных состояния δ и $d\delta/dt = \omega(t)$ на x_1 и x_2 , соответственно, уравнение движения (1) представим двумя дифференциальными уравнениями первого порядка

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 - \omega_{\text{ном}}, \\ \dot{x}_2 &= -a \sin x_1 + b \end{aligned} \quad (5)$$

где $a = (P_m \omega)_{\text{ном}} / \tau_J = (P_m \omega_{\text{ном}}) / 2H$; $b = (P_T \omega_{\text{ном}}) / \tau_J = (P_T \omega_{\text{ном}}) / 2H$; $\omega_{\text{ном}} = \text{const}$.

При составлении блок-диаграммы поставленной задачи в среде LabVIEW необходимо помнить, что $\omega(t) = d\delta/dt + \omega_{\text{ном}}$.

При использовании стандартных функций LabVIEW для решения системы уравнений следует представить правую часть дифференциального уравнения (5) в виде массива текстовых констант. Это затрудняет внесение изменений в численные значения отдельных параметров, что необходимо при исследовании влияния на динамическую устойчивость генератора, например, изменения электрической мощности. Поэтому в данной работе использован решатель уравнения, изложенный в работе [9]. В [7] этот алгоритм реализован как виртуальный прибор в среде моделирования LabVIEW. Интерфейс виртуального прибора показан на рис. 2, где на поле 1 – размещены элементы входных параметров моделирования (длительность моделирования и шаг интегрирования – в секундах, исходное значение угла ротора в радианах, механическая и электрическая мощности – в относительных единицах, угловая частота – в Герцах).

Рисунок 2 – Лицевая панель ВП для исследования динамической устойчивости генератора и хаотического его поведения; поле 2 – (XY Graph) графический индикатор для отображения фазового портрета (по оси X – изменение угла ротора в градусах; по

оси Y – угловая скорость ротора в рад/с); поле 3 – виртуальный осциллограф для отображения зависимости угла ротора от времени; поле 4 – графический индикатор для отображения спектра входного сигнала; поле 5 – отображения значений частоты и амплитуды найденного гармонического колебания: при нажатии кнопки 6 выводятся на экран варианты отображаемых выходных сигналов, исходный сигнал, синусоидальная составляющая исходного сигнала и остаточная составляющая исходного сигнала.

Блок-диаграмма ВП представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Блок-диаграмма ВП [7]

Из множества функций LabVIEW, которые использованы при разработке ВП, отметим только функцию измерения параметров осциллограмм «Extract Single Tone Information» («Извлечь информацию о единственном гармоническом колебании»).

Благодаря функции Extract Single Tone Information с помощью ВП можно выделить из исходного движения ротора его составляющие, т.е. единственное гармоническое колебание с наибольшей амплитудой, и остаточный сигнал, или найти определенный диапазон частот, амплитуду и фазу этого колебания.

Рассмотрим изменение угла ротора во времени $\delta(t)$ и фазовый портрет дискретной системы [7] на примере уравнения движения машины (2), смоделированного численным методом второго порядка с диагональной коррекцией (ДК), при следующих исходных параметрах: угол ротора $\delta_0 = 21,09^\circ = 0,367 \text{ рад}$, его начальное ускорение $0,102 \text{ рад} / \text{с}^2$ (4); механическая мощность $P_0 = 0,8$; электрическая мощность $P_m = 2,222$; номинальная угловая частота $\omega_{\text{ном}} = 377 \text{ рад} / \text{с}$; постоянная инерции машины $H = 5 \text{ с}$. Расчеты проведены методом ДК с шагом интегрирования по времени, равным 0,0001.

Таким образом, представленный виртуальный прибор позволяет моделировать работу генератора и анализировать влияние всех параметров модели на режим его работы.

Результаты численного эксперимента вынесены в таб. 1 и 2. В первой строке каждого блока представлен график изменения угла ротора $\delta(t)$ по времени, во второй и третьей строках его составляющие, т.е. единственные гармонические колебания с наибольшей амплитудой и остаточные составляющие. Эти данные получены благодаря использованию в виртуальном приборе функции Extract Single Tone Information («Извлечь информацию о единственном гармоническом колебании»).

В правой части таблицы содержатся фазовые портреты и спектры зависимости $\delta(t)$. На фазовых портретах представлены фазовые траектории, где координаты каждой точки траектории показывают значения угла δ ротора в градусах (ось абсцисс) и его угловой скорости в рад/с (ось ординат) в текущий момент времени t .

В табл. 1 представлены результаты численного эксперимента при моделировании динамического поведения генератора вблизи границ области его устойчивости. Спектр колебаний имеет не дискретный характер, а становится непрерывным широкополосным.

Вблизи границ области устойчивости возникают хаотические колебания, и в фазовом пространстве траектории развиваются непрерывно во времени, без пересечений, и постепенно заполняют некоторую его область таким образом, что любую сколь угодно малую зону фазового пространства пересекает бесконечно большое количество отрезков траектории. Это и создает в каждой зоне случайную ситуацию – хаос [9].

Как видно, спектр частот переходит из дискретного в непрерывный, а это свидетельствует о присутствии большого количества частот, причем некоторые из них могут совпадать с собственной частотой механического колебания вала генератора. Подобное совпадение частот может возбудить резонансное колебание, крайне нежелательное для генератора.

Таблица 1

Графическое представление режима работы генератора при $P_o = 0,8$; $P_m = 0,9633518548$

	Закон изменения угла ротора во времени (1) и его составляющие (2, 3)	Фазовый портрет и спектр
1 $\delta(t) = \delta_1(t) + \delta_2(t)$		
2 $\delta_1(t)$		
3 $\delta_2(t)$		

В таблице 2 представлен случай наступления потери устойчивости работы генератора.

Таблица 2

Графическое представление режима работы генератора при $P_0 = 0,8$; $P_m = 0,9633518547$

	Закон изменения угла ротора во времени (1) и его составляющие (2, 3)	Фазовый портрет и спектр
1 $\delta(t) = \delta_1(t) + \delta_2(t)$		
2 $\delta_2(t)$		
3 $\delta_2(t)$		

Заключение

Представленные результаты исследования дают картину перестройки динамического поведения модели (3) генератора при изменении параметра P_m . При уменьшении этого параметра от исходного значения $P_m = 2,222$ и при приближении к значению $P_0 = 0,8$ наблюдаются явления сложной динамики, связанные с возникновением различных аттракторов (табл. 1 и табл. 2). Хаотическому аттрактору (табл. 1) соответствует такой режим, когда $\delta(t)$ изменяется стохастично, а спектр состоит из множества узких линий, соответствующих самим колебаниям, и широкой подложки, отвечающей «случайным» колебаниям. В таком режиме возможно возникновение высших гармоник тока и напряжения. Выяснено, что в системе потеря устойчивости режима (табл. 2) наблюдается при $P_m = 0,9633518547$.

Важно установление существования областей значений параметров, при которых система демонстрирует хаотические аттракторы различного типа.

Хаотический режим затрудняет работу синхронных генераторов, поскольку имеет широкополосный спектр частот и возможно индуцирование гармоник тока и напряжения, опасных для функционирования генераторов.

Литература

1. Лукутин Б.В., Обухов С.Г., Шандарова Е.Б. Автономное электроснабжение от микрогидроэлектростанций. – Томск: ТПУ, 2001. – 104 с.
2. Гельфанд А.М. Создание автоматизированной системы технологического управления процессами функционирования и эксплуатации электрических сетей ЕНЭС // Энерго-Инфо – 2009. – №1(60). – С. 13–23.
3. Грищенко В.Н. Методы и средства компонентного программирования // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – №1. – С. 39–55.
4. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с.
5. Севостьянов А.О., Каратаев В.В. Применение среды LabVIEW для исследования переходных процессов в нелинейных цепях с кусочно-линейными характеристиками. URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-239552.html> (дата обращения: 03.05.2019).
6. Айдарова А.Р., Байбагысова Д.Ж., Кадиева А. Решение задач моделирования при исследовании потерь в элементах электрической сети с применением LabVIEW // Проблемы автоматизации и управления // Матер. междунар. конф. «Проблемы управления и информационных технологий», 2015.– С. 67–71.
7. Imanakunova Zh.S., Satarkulov K., Baibagysova D.Zh., Kadieva A.K. Using LabView environment for the demonstration of generator dynamic behavior // E3S Web of Conferences 58, 03011 (2018) 5 p. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/33/e3sconf_rses2018_03011/e3sconf_rses2018_03011.html (дата обращения:03.05.2019).
8. Андерсон П., Фуад А. Управление энергосистемами и устойчивость; пер. с англ. Под ред. Я.Н. Лугинского. – М.: Энергия, 1980. – 568 с.
9. Бутусов Д.Н., Островский В.Ю., Красильников А.В. Моделирование нелинейных динамических систем параллельными численными методами интегрирования // Фундаментальные исследования (технические науки). – 2014.– №12. – С. 1873–1877.